

САМАРКАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КОРОНОВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДА ЮКОРИ НАФАС ЙУЛЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ПАТОГЕН КУЗГАТУВЧИЛАРНИ МИКРОБИОЛОГИК ТЕКШИРИШ

Балхиев Умиджон¹

Даволаш факултети 3-курс талабаси

Худоярова Гавхар²

Микробиология, вирусология ва иммунология
кафедраси ассистенти

Вахидова А.М³

Микробиология, вирусология ва иммунология
кафедраси ассистенти б.ф.д., доцент.

¹⁻²⁻³Самарканд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7069728>

Аннотация. Хозирги кунда короновирус инфекциясида юкори нафас йулларида учрайдиган патоген кузгатувчилар кенг таркалиши ва инсонларда сурункали касалликлардан бронхит, пневмония купайиб кетаётганлиги кутилмоқда. Окибатда инсонларда вирусли касалликлардан кейин бактериал касалликлар билан касалланиш купайишини статистик маълумотлардан билиш мумкин.

Калит сўзлар: короновирус инфекцияси, юкори нафас йуллари, бактериал касалликлар

Мақсад:Талабаларда юкори нафас йуллари касалликларини аниклаш мақсадида микробиологик текшириш яъни тамогидан суртма олиш ва бактериал кузгатувчини аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. СамДТУ морфология ўқув биносидаги микробиология, вирусология ва иммунология кафедрасига амалий машгулот дарсига келган тиббий профилактика ва даволаш факултетларига карашли 2-курс талабаларидан 23 кишининг тамогидан суртма олиб текшириб кўрдим. Бунда мен хар бир талабадан суртма олиш учун стерил тампонлардан фойдаландим. Талабалардан олинган суртмаларни петри косачаларига солинган ГПА озик мухитига зиг-заг усулида экиб, 37 С0 термостатга 1 сутка давомида куйилган. Олинган натижани фан ўқитувчиси билан препарат тайёрлаб, Грамм усулида буяб микроскопда нормал микрофлорадаги ва патоген булган микроорганизмларни аниқладик.

Натижа. Микробиологик текширишларим натижасида тиббий профилактика ва даволаш факултетлари 2-курс талабаларининг 9-тасида стафилококклар, 3- тасида стрептококклар, 7-та талабаларда В-гемолитик

стрептококклар аникланди. Талабаларда касаллик белгилари кузатилмади. Аммо касалликни олдини олиш ва даволаш мақсадида шифокорга мурожаат қилишлари мумкинлигини тавсия қилдим.

Хулоса: Шундай қилиб, короновирус инфекцияси фонида бир канча бактериал касалликларнинг клиник белгиси узгариб кетиши кузатилмоқда. Натижада инсонларнинг касалликка қарши қурашувчанлиги ва руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатлиши кузатилади. Бунинг оқибатида короновирус инфекциясида юқори нафас йулларида учрайдиган патоген қўзғатувчилари кенг тарқалиши ва инсонларда сурункали касалликлардан бронхит, пневмония купайиб кетаётганлигига сабаб бўлмоқда.